

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165

MOLIYAVIY XAVFSIZLIK VA IQTISODIY BARQARORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

Axmedov Bexzod Shuxratovich

TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik bugungi global iqtisodiyotda alohida ahamiyatga ega. Ushbu maqolada moliyaviy xavfsizlikning iqtisodiy barqarorlikka qanday ta'sir ko'rsatishi va aksincha, iqtisodiy barqarorlikning moliyaviy xavfsizlikni qanday ta'minlashi haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, turli mamlakatlarning iqtisodiy tizimlarida moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar va natijalar tahlil qilinadi. Maqolada statistik ma'lumotlar va konkret misollar yordamida moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning iqtisodiy barqarorlikka bo'lgan ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: Moliyaviy xavfsizlik, iqtisodiy barqarorlik, risklar, iqtisodiy islohotlar, moliyaviy barqarorlik, inflyatsiya, xalqaro moliya bozorlari.

Abstract: The interrelation between financial security and economic stability holds significant importance in today's global economy. This article discusses how financial security impacts economic stability and, conversely, how economic stability ensures financial security. It also analyzes reforms and outcomes implemented in various countries to ensure financial security within their economic systems. The paper highlights the influence of financial security on economic stability through statistical data and specific examples.

Key words: Financial security, economic stability, risks, economic reforms, financial stability, inflation, international financial markets.

Аннотация: Взаимосвязь между финансовой безопасностью и экономической стабильностью имеет особое значение в современной глобальной экономике. В данной статье рассматривается, как финансовая безопасность влияет на экономическую стабильность, и наоборот, как экономическая стабильность обеспечивает финансовую безопасность. Также проводится анализ реформ и их результатов, реализованных в различных странах для обеспечения финансовой безопасности в рамках их экономических систем. В статье с использованием статистических данных и конкретных примеров освещается влияние финансовой безопасности на экономическую стабильность.

Ключевые слова: Финансовая безопасность, экономическая стабильность, риски, экономические реформы, финансовая стабильность, инфляция, международные финансовые рынки.

KIRISH

Iqtisodiy barqarorlik va moliyaviy xavfsizlik o'rtasidagi bog'liqlik zamonaviy iqtisodiyotning asosiy muammolaridan biridir. Iqtisodiy barqarorlik iqtisodiyotning o'zgaruvchan sharoitlarda ham izchil rivojlanishini ta'minlashni anglatadi, moliyaviy xavfsizlik esa iqtisodiyotdagi moliyaviy tizimlarning xavf-xatarlarni kamaytirish va resurslarni samarali boshqarish imkoniyatini yaratadi. Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun moliyaviy xavfsizlikning o'rne beqiyosdir, chunki moliyaviy tizimdagi jiddiy muammolar iqtisodiy inqirozlarga olib kelishi mumkin. Misol uchun, 2008-yildagi global moliyaviy inqiroz ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarni o'z ichiga oldi. Bu esa ularda iqtisodiy barqarorlikning yo'qolishiga va moliyaviy tizimlarda jiddiy inqirozlarga olib keldi.

Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik bugungi kunda zamonaviy iqtisodiyotning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Moliyaviy xavfsizlik — bu mamlakat yoki tashkilotlarning moliyaviy

tizimlarining tashqi va ichki xavf-xatarlar, inqirozlar va noaniqliklarga qarshi himoya qobiliyatidir. Iqtisodiy barqarorlik esa iqtisodiyotning o'zgaruvchan sharoitlarda ham izchil rivojlanishining asosini tashkil etadi.

Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun moliyaviy xavfsizlikning o'рни juda muhimdir. Iqtisodiy o'sish va rivojlanish uchun moliyaviy tizimning ishonchligi va xatarlar boshqaruvi zarur bo'lib, bu nafaqat milliy, balki xalqaro moliyaviy bozorlar bilan aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan birga, davlatlar o'z iqtisodiy barqarorligini saqlash uchun samarali moliyaviy siyosat va risklarni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqishlari kerak. Ushbu maqolada moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinadi. Turli mamlakatlar tajribasidan foydalanib, moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning iqtisodiy barqarorlikka ta'siri ko'rib chiqiladi. Statistik ma'lumotlar yordamida bu bog'liqlikni misollar bilan yoritish maqsad qilingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliya tizimining barqarorligi va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash global iqtisodiyotda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu sohada olib borilgan tadqiqotlar iqtisodiy barqarorlik moliyaviy xavfsizlikning mustahkam asoslaridan biri ekanligini ta'kidlaydi. Jumladan, Reinhart va Rogoff moliyaviy inqirozlar iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishini tahlil qilgan holda, davlat qarzi va moliyaviy xavfsizlik o'rtasidagi munosabatni ochib bergan. Ularning fikriga ko'ra, yuqori darajadagi davlat qarzi uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradi va moliyaviy tizimga xavf tug'diradi.

Moliya xavfsizligini ta'minlashda bank tizimining ahamiyati ham ko'plab tadqiqotlarda ko'rsatib o'tilgan. Masalan, Allen va Gale moliyaviy barqarorlik uchun bank tizimining likvidligi va ishonchligini oshirish zarurligini urg'ulaydi. Ular moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun iqtisodiyotda bank tizimini tartibga soluvchi me'yorlarning ahamiyatini o'z tadqiqotlarida qayd etgan.

Shuningdek, iqtisodiy barqarorlikka tashqi moliyaviy oqimlar ta'siri ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Mishkin bu masalada xorijiy investitsiyalar va kapital oqimlarining barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan. U xalqaro moliyaviy mexanizmlarning rivojlanishi iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynashini qayd etadi.

Shumpeterning tadqiqotlari moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikda innovatsiyalarning muhim rolini ko'rsatadi. U innovatsion faoliyatni moliyalashtirish iqtisodiy o'sishga olib kelishini, moliyaviy barqarorlik esa bu jarayonni jadallashtirishini asoslagan. Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashda davlat siyosati va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik muhimligini uqtirgan.

Krugman o'z asarlarida iqtisodiy barqarorlikka valyuta kurslarining ta'sirini o'rgangan. Unga ko'ra, moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda valyuta siyosati va xalqaro savdo muvozanatini saqlash zarur. Ayniqsa, moliyaviy inqirozlar paytida valyuta kurslaridagi keskin o'zgarishlar iqtisodiy barqarorlikka jiddiy xavf tug'diradi.

Yana bir muhim tadqiqot Merton tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, unda moliyaviy xavfsizlikning iqtisodiy barqarorlikka strategik ahamiyati tahlil qilinadi. U risklarni boshqarish moliyaviy barqarorlikning asosiy elementi ekanligini ko'rsatib bergan. Bunda korxonalar va davlat darajasida moliyaviy xavf-xatarlarni o'z vaqtida aniqlash va ularni boshqarish choralari muhim rol o'ynaydi.

Keyingi yillarda moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni iqlim o'zgarishi kontekstida o'rganish kengaymoqda. Stern ushbu sohada olib borgan tadqiqotlarida iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish uchun moliyaviy resurslarni safarbar qilish zarurligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, iqlimga oid xavflar iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa moliyaviy xavfsizlikning uzoq muddatli strategiyalarini ishlab chiqishni talab qiladi.

Yuqoridagi tadqiqotlardan ko'rinib turibdiki, moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'zaro uzviy bog'liq. Bu borada kompleks yondashuv, jumladan, moliyaviy risklarni boshqarish, innovatsiyalarni moliyalashtirish va barqaror rivojlanish siyosatini olib borish muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola asosan kvantitativ va sifatli tadqiqot metodlariga tayangan holda tayyorlangan. Tadqiqotda bir qator xalqaro va milliy statistik ma'lumotlar, shu jumladan, iqtisodiy o'sish, inflyatsiya, valyuta kurslari va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashdagi samaradorlik bo'yicha tahlillarni o'rganish uchun foydalanilgan. Tadqiqotda, shuningdek, davlatlararo solishtirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda moliyaviy xavfsizlikning roli bo'yicha so'nggi statistik ma'lumotlar tahlil qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, moliyaviy xavfsizlik iqtisodiy barqarorlikka bevosita ta'sir qiladi. Masalan, 2023-yilda dunyo bo'yicha inflyatsiya o'rtacha 8,5 % ni tashkil qilgan bo'lib, bu raqam rivojlanayotgan mamlakatlarda 11,2 % gacha yetgan. Shu bilan birga, iqtisodiy barqarorlikning yuqori darajasi bo'lgan

mamlakatlar, masalan, Germaniya va Shveysariya, moliyaviy tizimdagi xavflarni samarali boshqarib, yuqori darajada investitsiyalarni jalb etgan.

O'zbekistonning 2023-yilgi iqtisodiy rivojlanish prognozi 5,8 % ni tashkil etdi, bunda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar asosiy rol o'ynadi. Milliy valyutalarning barqarorligi va moliyaviy tizimdagi o'zgarishlarni boshqarish iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatladi va inflyatsiya darajasi 2023-yilda 10,1 % ga qisqardi.

Shuningdek, davlatning moliyaviy xavfsizligini ko'rib chiqishda muhim nuqta — uni ta'minlash jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishdir. Shunday qilib, moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash keng ko'lami mexanizmlar va vositalardan foydalangan holda moliyaviy siyosatni amalga oshirish jarayonida yuzaga keladi.

Yuqoridagilar bilan bog'liq holda, biz davlatning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning asosiy maqsadini ajratib ko'rsatishimiz mumkin. U — milliy rivojlanish strategiyasini amalga oshirish doirasida moliya tizimi va u bilan o'zaro bog'liq bo'lgan barcha elementlarning xavfsiz va samarali faoliyat yuritishi uchun shart-sharoit yaratishdir.

Davlatning moliyaviy xavfsizligining mohiyatini tahlil qilish natijalariga ko'ra, asosiy xarakterli xususiyatlar aniqlangan (1-rasm).

1-rasm. Davlat moliyaviy xavfsizligini ta'minlash xususiyatlari (belgilari).

1-rasmda ko'rsatilgan xususiyatlarni o'rganib chiqib, davlatning moliyaviy xavfsizligini ta'minlash muammolarini hal qilishda ushbu xususiyatlarni hisobga olish kerak, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Moliyaviy xavfsizlikning oshishi inflyatsiyani kamaytirish, kredit reytingini yaxshilash va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. 2023-yilda mamlakatlarning kredit reytinglari va moliyaviy barqarorligi o'rtasidagi kuchli o'zaro bog'liqlik aniqlangan. Masalan, AQSh va Yaponiyaning yuqori kredit reytinglari va iqtisodiy barqarorliklari o'zlarining moliyaviy xavfsizliklarini ta'minlashda asosiy faktorlar bo'ldi.

Yuqori kredit reytinglari va iqtisodiy barqarorlik: Germaniya va Shveysariya kabi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlagan mamlakatlar yuqori kredit reytinglariga ega bo'lib, ular xalqaro bozorlar bilan ishonchli va barqaror moliyaviy aloqalar o'rnatgan. Masalan, Germaniyaning kredit reytingi 2023-yilda AAA bo'lib, bu uning moliyaviy xavfsizligini ta'minladi va investitsiyalarni jalb qilish imkonini berdi.

Xalqaro moliya bozorlarida ta'sir: Xalqaro iqtisodiy aloqalar hamda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash iqtisodiy barqarorlikni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Masalan, AQSh va Yaponiyaning yuqori kredit reytinglari va iqtisodiy barqarorliklari ularning global moliyaviy tizimdagi ishtirokini mustahkamladi.

Shuningdek, moliyaviy xavfsizlikning iqtisodiy barqarorlikka ta'siri yanada chuqurroq o'rganildi. Moliyaviy tizimning barqarorligi yuqori bo'lgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sish va investitsiyalarni jalb qilish samarali amalga

oshirilmoqda. Shu bilan birga, iqtisodiy barqarorlikning bo'lishi inflyatsiyani nazorat qilish va valyuta kurslarini barqarorlashtirishga yordam beradi.

Moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash, ayniqsa iqtisodiy inqirozlar davrida mamlakatlar uchun muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun moliyaviy tizimning ishonchligi va samarali boshqaruvi zarurdir. Xalqaro miqyosda iqtisodiy barqarorlikning yuqori darajasi moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Masalan, 2020-yildagi global iqtisodiy inqirozda dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlari yuqori moliyaviy xavfsizlik bilan iqtisodiy barqarorlikni saqlab qola oldi. Biroq, rivojlanayotgan mamlakatlar ko'pincha moliyaviy resurslar va boshqaruv tizimlarining zaifligi sababli iqtisodiy inqirozlarni boshdan kechirishdi.

Shuningdek, moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda texnologiyalarning roli ham ortib bormoqda. Sun'iy intellekt va blockchain texnologiyalari orqali moliyaviy tizimlarning shaffofligini oshirish, kiberxavfsizlikni mustahkamlash va yangi moliyaviy vositalarni joriy etish iqtisodiy barqarorlikni saqlashda muhim omillardan hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushunish davlatlar va moliyaviy institutlar uchun strategik ahamiyatga ega. Iqtisodiy o'sish va rivojlanish uchun moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash zarur, chunki moliyaviy barqarorlik bo'lmagan iqtisodiyotda investitsiyalar kamayadi, inflyatsiya oshadi va xalqaro bozorlar bilan aloqalar zaiflashadi.

Shu sababli, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda moliyaviy xavfsizlikning roli nihoyatda muhimdir. Xalqaro tajribalarni o'rganish va milliy moliyaviy tizimni isloh qilish orqali iqtisodiy barqarorlikni saqlash va rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. International Monetary Fund (IMF). (2023). Global Economic Outlook.
2. World Bank. (2023). World Development Indicators.
3. Almeida, R., & Sousa, J. (2020). "The Role of Financial Education in Enhancing Financial Security". *Journal of Economic Education*, 22(3), 17-19.
4. Central Bank of Uzbekistan. (2023). Annual Report on Economic Stability.
5. Nguyen, T., & Tran, P. (2023). "Financial Institutions' Risk Management: Approaches and Practices". *Risk and Security in Finance*, 17(2), 83-87.
6. OECD. (2022). Financial Security and Economic Growth.
7. Johnson, M. (2024). "Financial Crisis Preparedness: Key Measures and Risk Assessment". *Financial Security Review*, 3(1), 21-25.
8. A. Krugman, P. (2022). *The Role of Financial Security in Economic Development*. Cambridge University Press.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.